

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Бобомурадова Юлдуз Садирдиновна

**ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
ГЛАВНЫЕ КРИТЕРИИ ИННОВАЦИИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

